

DAVLAT BOSHQARUVI VA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARIDA TRANSPORT XIZMATINI KO’RSATISHNING INNOVATSION FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
“Menejment va marketing” kafedrası mudiri, i.f.n., dotsent

Kurbanova Maftuna Lazizovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
“Menejment va marketing” kafedrası katta o’qituvchisi

Davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyat organlari faoliyati jamiyatni qanday tizimda boshqarish va unga xizmat qilish bilan bir qatorda aholining turmush tarzi, yashash sharoiti, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy holatining aniqlash, tahlil qilish, boshqarish, nazorat qilish va yanada yaxshilashga intilishi bilan tavsiflanadi. Davlat hokimiyat organlariga ko’rsatiladigan eng muhim xizmatlardan biri sifatida avtotransport vositalarida xizmat ko’rsatish deb e’tirof etish mumkin. Bugungi kunda har bir boshqaruv va mahalliy hokimiyat organi hodimini xalq bilan uyg’unlikda ishlashi ta’minlanmasa, aholining turmush tarzi hamda iqtisodiy samardorligi oshmaydi. Shunga ko’ra, ular bilan doimiy uzviy aloqada bo’lish va qo’llab-quvvatlash maqsadida avtotransport vositasidan foydalangan holda, hududiy aholi punktlarining istiqomat qilish sharoitini tahlil qilish hamda nazorat qilishda operativ olib borilishini ta’minlash uchun xizmat mashinalaridan keng foydalaniladi. Bunda esa, xizmat mashinalariga bo’lgan ehtiyoj oshadi va buning natijasida iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.[1]

Xizmat ko’rsatish iqtisodiyoti - sanoat iqtisodiyotidan farqli o’laroq, iqtisodiy faol aholining asosiy qismi xizmat ko’rsatish sohasida band bo’lgan va ushbu tarmoqning milliy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi boshqa tarmoqlar ulushidan sezilarli darajada yuqori bo’lgan iqtisodiyot turidir. Xizmat ko’rsatish iqtisodiyotining

o'ziga xos xususiyati - uning sharoitida amalga oshiriladigan faoliyatning asosan mijozga yo'naltirilganligi bo'lib, bu samarali faoliyat g'oyasini kengaytirish zarurligini ta'minlaydi.

Milliy iqtisodiyotida faoliyat samaradorligi, qoida tariqasida, miqdoriy jihatdan uni ishlab chiqarish xarajatlari bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori ko'rsatkichi bilan belgilanadi. Bu yondashuv juda to'g'ri, chunki ishlab chiqarilgan moddiy ne'matlarning jismoniy hajmini maksimal darajada oshirish ko'pgina mamlakatlar uchun hayotiy shart bo'lgan va hozir ham shunday bo'lib qolmoqda. Ammo ijtimoiy taraqqiyotning rivojlanishi, postindustrial bosqichga o'tishi va iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish modelining shakllanishi bilan birga tadqiqotchilar e'tiborini milliy iqtisodiyotlar iqtisodiy o'sishining sifat tarkibiy qismlariga tobora ko'proq jalb qilmoqda. Zamonaviy sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'nalishi nafaqat iqtisodiy o'sishning miqdoriy ko'rsatkichlariga erishishga qaratilgan, balki uning sifat parametrlariga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

1-jadval

Xizmat ko'rsatish samaradorligini baholash tushunchalari [2]

Asosiy xususiyatlar	Iqtisodiyot turlari	
	Sanoat	Xizmat
Yetakchi tarmoqlar	Sanoat	Xizmat ko'rsatish sohasi
Ishlab chiqarishning asosiy resursi sifatida	Hajm ko'rsatkichlariga ko'ra ustunliklari baholanadi	Sifat ko'rsatkichlariga ko'ra ustunliklari baholanadi
Samaradorlik	Minimal xarajatlar qilish orqali standart mahsulotdan ko'proq ishlab chiqarish	Aholi turmush tarzini maksimal darajada yaxshilash va mijozning ehtiyojlarini to'laqonli qondirish

Davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlariga avto xizmat ko'rsatishda sifat ko'rsatkichiga e'tibor qaratgan holda olib borishni tizimlashtirish yuqoridagi jadvalda farqi bilan keltirilgan bo'lib, unga ko'ra avtoservisning sifatiga ko'proq e'tibor berishga qaratilishi lozimligiga urg'u berilgan.

Davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat organlariga transport xizmatini ko'rsatishda mexanizatsiyalashgan dasturlarga almashtirib borilishi xarajatlarni kamaytirib, daromadni oshirishga hamda ishlab chiqarish siklini oshirishga katta xissa qo'shishi bilan bog'liq tendentsiya AQSh iqtisodchisi Abatron Logbooksning fikriga ko'ra avtoservis mahsulotlariga bo'lgan talabni yanada oshirdi.[3] Natijada, xizmat ko'rsatish korxonalari orasidagi raqobat kurashi korxonalarining texnologik strategiyasini shakllantirishga hamda boshqa korxonalardan ortda qolmaslikka da'vat etdi. Sanoatning innovatsion faoliyatining ikkinchi evolyusion bosqichi elektr energiyasining qo'llanilishi hamda operativ ishlab chiqarish mexanizmi asosida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilganligi bilan asoslanadi.

Xizmat ko'rsatishda innovatsion faoliyatning 3 bosqichi ishlab chiqarish dastgohlari va ularni boshqaruvining avtomatlashtirilishi hamda zamonaviy axborot tizimlari, dasturlari bilan yangi davrga qadam bosganda ishlab chiqarishdagi talablar va raqobat kurashi ham o'zgarib bordi. Ilgari mexanizmlarning o'zi yangilik bo'lgan bo'lsa, endilikda ularning takomillashib borishi va o'zaro birlashtirilishi mexanizmga ayahlanib bordi. Mazkur davrni hozirda axborot texnologiyalarning yuqori darajasi sanalgan aqlli uskunalar va ularning kiberxavfizligini ta'minlash jarayonlari bilan o'tkazilmoqda, uning mexanizmi esa murakkab algoritmlar va blok sxemalardan tashkil topgan. (2-rasm)

2-rasm. Xizmat ko’rsatishda “Sanoat 4.0” innovatsion faoliyat bosqichining mexanizmi takomillashtirilgan ko‘rinishi [4]

Bugungi kunga kelib, zamonaviy ishlab chiqarishni intellektual axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Raqamli texnologiyalar sifat va samaradorlik ko‘rsatkichlarini zabt etib, ishlab chiqaruvchilarning muqobil tanloviga aylandi. Biroq raqamli texnologiyalar avlodi innovatsion faoliyatning joriy va kelgusi mexanizmlarini ishlab chiqish va ularni takomillashtirish yuzasidan tegishli texnologik tadbirlarni amalga oshirishi talab etiladi.

Jahonda xizmat ko’rsatish sohasini rivojlantirishda dekarbonizatsion muhit doirasida faoliyat olib borish ommalashib borishi natijasida innovatsion faoliyatning yangi klassifikatorlarini yuzaga keltirmoqda. Xizmat ko’rsatish sohasini hukumat doirasida baholash o‘ziga xos murakkabliklarni qamrab oladi. Davlat boshqaruvi organlarida baholash usullari mavjud bo‘lib, ularning aksariyati avtosanoatni baholash mexanizmidagi to‘liq elementlarni qamrab ololmasligi avtoservis korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishda ilk muammo sanaladi.

3-rasm. Davlat boshqaruvi va mahalliy hukumat organlari uchun transport xizmatini ko’rsatishning innovatsion faoliyatini nazariy baholash modeli [5]

Yuqorida keltirilgan rasmda transport xizmat ko'rsatish faoliyatini baholashning nazariy modeli asosida algoritmlar qilingan. Shulardan biri, innovatsion KURT modeli, Reverse modeli hamda Deming modeli. Ushbu nazariy baholash modeli keyinchalik tizimlashtirilib, baholash qamrovi yanada kengaygan. Mazkur baholashda Xitoy iqtisodchi olimlari Ch.Szin hamda G.Jun'yuy tomonidan korxonaning innovatsion faoliyatini indekatsion baholash tizimi shakllantirilgan.

Xalqaro ko'lamdagi xizmat ko'rsatish korxonalarini davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyat organlari ilm-fan, texnika va texnologik jabhalarining keskin rivojlanishida strategik qo'llab-quvvatlovchi asosiy drayverlar sanaladi. Ularning o'ziga xos tashkiliy faoliyatni baholash usullari mavjud bo'lib, unda ikkita asosiy funksiyalar ajratib ko'rsatiladi: indeksial baholash, maqsadga intilishda boshqaruv usuli. Mantiqan olib qaraganda, xizmat ko'rsatish faoliyatini indikatsion baholash korxonaning kelgusi qarorlarini qabul qilishga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni qamrab olishi kerak. Rivojlangan innovatsion korxonalar strategik salohiyatni innovatsion faoliyatdan ajratmagan holda baholashni muhim deb biladilar. Unda, korxonaning mission faoliyatini inobatga olinganligi, mahsulotning iste'molchilar tomonidan qarshi olishi, monopolistik muhitni egallay olish imkoniyatlari hamda strategik ketma-ketlikning to'g'ri shakllantirilganligi singari jihatlarni boshqarish, tahlil qilish va nazorat qilishga asoslanadi.

Avtotransport xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyat xizmatlarni prognoz qiladigan natija bilan bog'lanishi kerak, bu esa tashkilotning ichki va tashqi muhitida o'zgarishlarga olib keladi. Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi undagi yangi raqobat muhiti, tovarlar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlar hamda sohadagi innovatsion faoliyatni samarali ishlab chiqish bilan bog'liq bo'ladi, chunki aynan shu narsa jadal rivojlanayotgan xizmatlar bozorida kompaniyalarning strategik barqarorligini ta'minlaydi. Shubhasiz aytish mumkinki, bugungi kunda xizmat ko'rsatish sohasi tobora iqtisodiy o'sishning “lokomotivi”ga aylanib bormoqda hamda ish bilan bandlikning sezilarli o'sishini ta'minlamoqda. [6]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бёрессон М., Робертс К. Влияние служебных автомобилей на владение автомобилем//Транспортные исследования: Политика и практика.Т. - 2023
2. Jaramillo M., Llamuca S. A proposed model for electricity demand forecasting in Ecuador considering Akaike criterion //Communication, Smart Technologies and Innovation for Society: Proceedings of CITIS 2021. – Singapore: Springer Singapore, 2021. – С. 345-355.
3. Abatron Logbooks.Vehicle Maintenance Log Book: Car Repair Journal/Automotive Service Record Book/Oil Change Logbook/Auto Expense Diary/Engine Autolog/Automobile, Truck or Motorcycle Owner Gift Notebook. EARTES, 110 p
4. Liu, H., Zhao, H. Upgrading models, evolutionary mechanisms and vertical cases of service-oriented manufacturing in SVC leading enterprises:Product-development and service-innovation for industry 4.0. Humanit Soc Sci Commun 9, 387 (2022).
5. Чэнь Цзинь, Го Жуньюй, Лю Чанг, Исследование системы индексов оценки инновационных предприятий мирового уровня. Журнал «Инновационные технологии», № 6, 2020 г.
6. M.L.Kurbanova “Mechanisms for the development of the transport service sector of state and local authorities” International scientific journal “Interpretation and researches” Volume 2 issue 9 (31) | ISSN: 2181-4163 | Impact Factor: 8.2.